

**МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА:
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТА ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ**

Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки

Дяченко К.С., здобувачка кафедри економіки

Клюс Ю.М., аспірант кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Лозовик Д.Б., начальник Крюківської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Бучашвілі Хатуна, співробітник з інформаційної безпеки, ТОВ «Majorel», Грузія

Міжнародний поділ праці (МПП) є фундаментальною характеристикою світової економіки, яка визначає спеціалізацію країн у виробництві певних товарів та послуг для подальшого обміну на світовому ринку. Загальноприйнятим сьогодні є поділ МПП на групи. Зокрема, перша група – географічний МПП – базується на географічних особливостях та наявності природних ресурсів. Наприклад, країни Перської затоки спеціалізуються на видобутку нафти (Саудівська Аравія забезпечує близько 17% світового видобутку нафти [1]), а Бразилія – на виробництві кави (частка Бразилії у світовому виробництві кави становить близько 30% [2]).

Друга група – секторний МПП, що передбачає спеціалізацію країн на певних галузях економіки. Так, Японія традиційно спеціалізується на автомобілебудуванні (Toyota, Honda, Nissan входять до десятки найбільших автовиробників світу), а Швейцарія – на виробництві годинників та банківських послугах (Швейцарія є світовим лідером з експорту годинників [3]).

Третя група – технологічний МПП, що виникає внаслідок різниці в технологічному рівні країн. Провідні країни світу (США, Німеччина, Японія) спеціалізуються на виробництві високотехнологічної продукції (наприклад, електроніка, авіакосмонавтика, фармацевтика), тоді як країни, що розвиваються, часто спеціалізуються на виробництві товарів з низькою доданою вартістю (текстиль, одяг, взуття).

Четверта група – функціональний МПП, що передбачає виробництво різними країнами окремих компонентів або етапів виробництва готової продукції.

Наприклад, компанії з різних країн можуть брати участь у створенні літака: двигуни можуть вироблятися в одній країні (Rolls-Royce у Великобританії), фюзеляж – в іншій (Airbus у Франції), а складання – в третій (Boeing у США). Важливо зазначити, що МПП має значний вплив на глобальну економіку, сприяючи: 1) збільшенню економічної ефективності: країни можуть виробляти більше товарів і послуг з меншими витратами, використовуючи свої порівняльні переваги; 2) підвищенню добробуту: споживачі отримують доступ до більш широкого асортименту товарів і послуг за більш низькими цінами; 3) стимулюванню інновацій: конкуренція на світовому ринку стимулює країни до впровадження нових технологій та підвищення ефективності виробництва.

В умовах глобалізації та посилення конкуренції інноваційна діяльність стає ключовим фактором економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності країн. Наприклад, в Ізраїлі витрати на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) становлять близько 4,9% ВВП, що є одним з найвищих показників у світі [4]. Не можна не зазначити важливість надання доступу до фінансових ресурсів, сприяння в комерціалізації продуктів, спрощення адміністративних процедур [5].

Таким чином, ефективна участь країни в МПП вимагає розвитку інноваційного потенціалу та створення конкурентоспроможної продукції. Інноваційна політика держави повинна бути спрямована на стимулювання інноваційної діяльності, підтримку інноваційних підприємств та створення сприятливого інноваційного середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. BP Statistical Review of World Energy 2023. London: BP, 2023.
2. International Coffee Organization. Coffee Market Report. London: ICO, 2023.

3. Federation of the Swiss Watch Industry FH. Statistics. Bienne: FH, 2023.

4. Global Innovation Index 2023. – Geneva: WIPO, 2023.

5. Касич А.О., Яковенко Я.Ю. Сучасні науково-теоретичні підходи до визначення сутності поняття стійкого розвитку. *Економіка та держава*. 2016. №10. С. 14–20.

DOI 10.5281/zenodo.14724900

ІНСТРУМЕНТИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В ІНДУСТРІЇ РИТЕЙЛУ

Кизлюк О.А., аспірант кафедри підприємництва, торгівлі і логістики
Соснов І.І., к.т.н, доцент кафедри підприємництва, торгівлі і логістики
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

В умовах економічної нестабільності ритейл опиняється серед секторів, які найшвидше реагують на зміни ринкової кон'юнктури, рівень споживчої активності та загальні економічні коливання. Така чутливість зумовлена високою залежністю від споживчого попиту, коливання цін на товари й матеріали, а також необхідністю постійного оновлення асортименту. Це створює потребу у впровадженні ефективних інструментів стабілізації, які дозволяють зменшувати вплив негативних економічних чинників та забезпечувати безперебійне функціонування бізнесу.

Серед ключових стабілізаційних заходів для ритейлу – оптимізація ланцюгів постачання, гнучкість у ціноутворенні, управління запасами та фінансовий менеджмент. У цій роботі аналізуються інструменти стабілізації, які допомагають ритейлерам адаптуватися до кризових умов, підвищуючи їхню конкурентоспроможність та стійкість на ринку.

Аналіз ключових тенденцій та закономірностей розвитку індустрії ритейлу в Україні демонструє значну трансформацію під впливом економічної нестабільності, технологічних змін та зміни споживчих уподобань [1; 2]:

1. Економічна адаптація і цінова гнучкість: нестабільність економічного середовища вимагає від ритейлерів впровадження гнучких цінових стратегій та